

BUVAYDA SHEVASI: XUSUSIYATLARI VA O'ZIGA XOSLIKLARI

Andaniyazova Dilrabo Ruziqulovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
O'zR FA O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti
katta ilmiy xodimi

E-mail: andaniyazova1406@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15095816>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-Mart 2025 yil

Ma'qullandi: 25- Mart 2025 yil

Nashr qilindi: 27- Mart 2025 yil

KEY WORDS

*adabiy til, sheva, fonetik xususiyat,
leksik xususiyat, grammatik
xususiyat, Buvayda shevasi.*

ABSTRACT

*Mazkur maqolada Buvayda tumani shevasining ayrim
xususiyatlari va o'ziga xosliklari yoritildi.*

O'zbek tilining hududiy shevalari o'sha hudud haqida juda qiziq ma'lumotlarni o'zida namoyon etadi. Shevalar nafaqat adabiy tilning muhim qatlami sifatida tilshunoslar e'tiborini jalb etib kelmoqda, balki ularda aks etgan butun bir madaniyat, turmush tarzi turli tadqiqotlar uchun ham ob'ekt bo'lib xizmat qilmoqda. Tilshunos Nizomiddin Mahmudov shevalar tadqiqining ahamiyati haqida shunday yozadi: "Xalq tilining hududiy namunalarini bo'lmish shevalar benihoya nodir bo'lib, ular adabiy tilimizning asosiy boylik manbalaridan biridir. Shevalarga oid so'zlarni to'plash, chuqur o'rganish, lisoniy-tarixiy jihatdan tavsiflash til va xalqning murakkab tarixini tadqiq etishda muhim omillardan hisoblanadi".

Keyingi yillarda bir qadar shevalar bo'yicha izlanishlar yana oldinga siljiyotganini kuzatish mumkin. Xususan, muayyan hududlar shevalarini alohida tadqiq etish kuzatilmoqda. "O'zbek tilining izohli lug'ati" ning yangi tahrirdagi nashriga ham qator shevaga xos so'zlar jalb etildi. Tabiiyki, so'zlar ham yod etilmasa, nafaqat inson lisonidan, balki ongu-shuuridan sekinlik bilan uzoqlashadi, tasavvur kengliklaridan chekinadi. Ya'ni muayyan so'zni uzoq vaqt davomida ishlatmasak yoki eshitmasak, u so'zning ma'nosi, talaffuzi go'yo begonalashgandek tuyuladi. Agar tilimizning turli shevalaridagi jilolari, so'zlari bo'y ko'rsatsa, bu mukarram tilning azimligiga hech qanday isbotu dalil kerak bo'lmaydi. Shu ma'noda shevashunoslik masalalarini zamonaviy tilshunoslik masalalari bilan bog'lab o'rganish bugungi o'zbek tilshunosligining dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Buvayda shevasi Farg'ona vodiysi shevalarining o'ziga xos bir qismi bo'lib, tuman aholisi tomonidan asrlar davomida saqlanib kelinayotgan merosdir. Uning fonetik, leksik va grammatik xususiyatlarini o'rganish orqali nafaqat tilshunoslik, balki mintaqaning madaniy va tarixiy jihatlarini ham chuqurroq anglash mumkin. Shevalarni o'rganish va saqlash milliy madaniyat va til boyligini asrab-avaylashda muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqolada Buvayda shevasining asosiy fonetik, leksik va grammatik xususiyatlari qisqacha tahlil qilindi.

Buvayda tumanida qadimdan o'zbek urug'laridan nayman, mang'it, jaloyir, qo'ng'iroq, olqor, bachqir kabi urug'lar avlodi yashab keladi. Mazkur tumandagi qishloqlarda yashovchi xalqning o'ziga xos shevasi, talaffuz tarzi mavjud. Tilshunoslar mazkur hududdagi qishloqlar orasida u yoki bu darajada dialektal farq kuzatilsa-da, ularning umumlashtiruvchi xususiyatga ega qat'iy belgilari borligini alohida ta'kidlashadi. Masalan, deyarli barcha qishloqlar uchun qalin talaffuz qilinuvchi – ñ (-ng) tovushi mushtarak tovush hisoblanadi. o tovushi o'rnida a tovushining qo'llanilishi ham umumlashtiruvchi xususiyatga ega: olib keling – apkeñ ozgina – azgina, ozmuncha – azimchiq, jo'xori – juvari, bodroq - badraq va b.

Ma'lumki, fonetik dialektizmlar odatda tovushlarni o'zgartirib qo'llash, tovush orttirish va tovush tushirish shaklida namoyon bo'ladi. Masalan, adabiy tildagi abjir Buvayda shevasida abjil, tovuq – to'vıq, barg – bak, sabr – so'vir, jabr – jo'vir, nima – nımo'v, anavi – o'no'v, jonivor – janavar kabi talaffuz qilinadi. Umuman, mazkur shevada eng ko'p kuzatilgan fonetik o'ziga xosliklar sifatida ba'zi so'zlarda unli tovushlarning cho'ziqligi yoki qisqaligini kuzatish mumkin.

Buvayda shevasida o'ziga xos sodda, qo'shma so'zlar va iboralar mavjud bo'lib, ular hududga xos ba'zi madaniy va tarixiy xususiyatlarini aks ettiradi. Bunday dialektizmlarning adabiy tilda ma'nodoshi mavjud bo'ladi. Masalan: chinachaq (jimjiloq), eypara (etakdor), arvak (mitti), davandak (daydi), yemit (ebto'ymas), jalochi (janjalkash) kabi bir qator so'zlar sof leksik dialektizmlar hisoblanadi. Quyidagi so'zlar ma'nosiga e'tibor qilsak, ularda ham tildagi faol so'zlarning boshqa nom bilan atalishiga guvoh bo'lamiz:

So'zananak [so'zänäk] – ninachi. Zibirdi qirg'ag'ido qovg'azorda rasa so'zananak ko'peyibdi. // Zovur yoqasidagi qovg'azorda rosa ninachi ko'payibdi.

So'kichak [so'kichak] – ipak qurti boqish uchun quriladigan taxta supa. So'kichakti oyag'a salarka surkab qo'ysin, chumali chiqmey turadi. // Taxta supa oyog'iga solyarka surib qo'ysin, chumoli chiqolmaydi.

Singirtak [siñirtak] – oshqozon osti bezi. Duxtir siñirtagi shomallapti degammish. // Vrach oshqozon osti bezi shamollagan, degan emish.

Buvayda shevasida quyidagi qo'shma so'zlar uchraydi:

Qumortqi [qumortqi] – aldoqchi, shum, o'z foydasini ko'zlovchi. Bu turishta xalq seni qumortqi deb chetka surip qo'yadi. // Bunday qilsang, xalq seni aldoqchi deb chetlashtirib tashlaydi.

O'kilbu [o'kilbu:] – kelinga qatiq ichirgan ayol. Potma xola bizi o'kilbumiz bo'ladi. // Fotima xola bizning qatiq ichirgan onamiz bo'ladi.

O'kilota [o'kilota] – kelin-kuyovga imom nikohi o'qilayotgan paytda kuyovga ishonchli vakil bo'lgan erkak. O'razvo'y otani o'kilotam deb bir umr boshig'a ko'tarip keldi. // O'rozvoy otani "o'kilotam" deb bir umr hurmat-izzat qilib keldi.

Buvayda shevasining ba'zi grammatik xususiyatlari quyidagilarda ko'rinadi: fe'l zamonlarining shakllanishida o'ziga xos o'zgarishlar bilan qo'llanilishida: masalan, adabiy tildagi II shaxs ko'plik qo'shimchasi -ng/-ing (uxlang, keling, boring, turing, oling) Buvayda shevasida -/iñ (uxlañ, keñ, borıñ, turıñ, oñ) shaklida, -ylik/-aylik (uxlaylik, kelaylik, boraylik, turaylik, olaylik) qo'shimchasi esa -ek/-eyk (uxleyk, keleyk, boreyk, tureyk, oleyk) shaklida talaffuz qilinadi. Bundan tashqari quyidagilar ham grammatik dialektizmlar hisoblanadi: äbirmoq (olib bermoq), keppog'an (eridan ajrab, uyiga qaytib kelgan qiz), o'bısh bo'ldi (tamom bo'ldi), odo'vpti (tugabdi) v.b.

Maqolamiz uchun asosiy manba bo'lgan "Buvayda shevasidan ixcham lug'at" kitobidan mazku shevaning o'ziga xos jihatlari haqida yana ko'p ma'lumotlar o'rin olgan. Kitobdan Farg'ona viloyatining Buvayda tumaniga qarashli Buvayda, Bachqir, Oqqo'rg'on, Yangiqo'rg'on, Jiydali, Jalaer va Ing'irchoq kabi qishloqlarida faol qo'llaniladigan dialektal birliklar, iboralar va maqol-matallar, olqishu qarg'ishlar kabi 700 ga yaqin sheva namunalari o'rin olgan. Mazkur birliklar o'quvchiga hudud haqida muayyan tasavvurlar, xulosalar, boshqa hududlar shevasiga o'xshamaydigan o'zgachaliklar haqida ma'lumot beradi. Masalan, "o'l", "o'lib ket" qarg'ish so'zining "o'o's" tarzida qo'llanishi hudud shevasining o'ziga xosligini ko'rsatadi. Kitobdan misol keltiramiz:

O'o's [o':s] – "o'l!" qarg'ishi o'rnida qo'llaniladi.

Lapañlamey o'o's! // Lapanglamay o'l!.. O'o's, esimdan chiqipti. // O'lsin, esimdan chiqibdi.

Mo'sov [mo'sov] – anqov. Mo'sov bo'mey o'o's! // Anqov bo'lmay o'l!

Shuningdek, adabiy tilimizda uchramaydigan, hech bir lug'atda ko'zimiz tushmagan iboralar, noyob maqollar borki, ular diqqatimizni jalb etmay qo'ymaydi. Masalan: Ishti yaxshiyam "ish" deganekan, agar "cho'x" desa nima bo'larkan? // Ishni yaxshiyam "ish" degan ekan, Eshakni to'xtatish uchun chiqariladigan ovoz "Ishsh!" agar "chuh" desa nima bo'lar ekan? (Ishni deb hamma narsani unutib qo'ymaslik kerak. Har ishni o'z o'rnida qilish kerakligini ta'kidlash uchun ishlatiladi)

Umuman, har bir viloyatning, har bir qishloqning, o'z lug'ati bo'lishi zarur. "Zamon shiddat bilan rivojlanmoqda. Texnika va texnologiya rivojlangan sari shevalarning "yemirilishi" tezlashmoqda. Eng chekka qishloqlargacha yetib borgan internetning gegemon tili mahalliy shevalarni yutib yubormoqda. Globallashuvning ta'siri dunyoning barcha tillariga o'z ta'sirini o'tkazib kelayotgani kundek ayon. Shunday bir paytda tilni asrab qolish uchun faqatgina adabiy til haqida emas, balki shevalar taqdiri masalasida ham qayg'urishni taqozo qiladi". Shu ma'noda o'zbek tilining ildizi chuqur bo'lgan shevalarini o'rganish, ularning unutilib ketmasligi uchun turli tadqiqotlar olib borish o'ta muhim. Biz qisqa tadqiq qilgan Buvayda tumanining dialektal xususiyatlarini to'liq o'rganish esa shevashunoslik bo'yicha qilinayotgan tadqiqotlar ko'lamini kengaytiradi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Маҳмудов Н. Тилимизнинг тилла сандиғи. – Тошкент: F.Ғулум номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2012.
2. Йўлдошев М., Йўлдошева З. "Бувайда шевасидан ихчам луғат". – Тошкент: "Turon iqbol". 2022.
3. Saparniyazova M., Sabirova M. Onaso'z. Shimoliy Xorazm – qipchoq lahjasining qisqacha lug'ati. – Toshkent, 2023.